

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИСХОДЫ**Шамсиев А.М., Алиев Б.П., Шамсиев Ж.А., Юсупов Ш.А., Атакулов Ж.О., Алиева Ф.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен анализ результатов хирургического лечения 202 детей с врожденными спинномозговыми грыжами из 384 пациентов, поступивших в клинику в 2000–2024 гг. Контрольную группу составили 122 больных, оперированных в 2000–2012 гг. с использованием стандартного подхода, основную — 80 детей, пролеченных в 2013–2024 гг. на основе дифференцированной тактики. Установлено, что в основной группе произошло смещение сроков оперативного лечения в более поздний возраст при отсутствии экстренных показаний, уменьшилась доля осложненных форм, поступающих на операцию, и улучшились непосредственные исходы. Частота послеоперационной ликвореи снизилась с 13,9% до 3,8%, нагноения раны — с 9,8% до 1,2%, ксером — с 13,1% до 5,0%, летальность — с 12,3% до 1,2%. Средняя длительность послеоперационного койко-дня сократилась с 11,9 до 9,7 суток. Наиболее значимыми факторами неблагоприятного исхода были ранний возраст, выраженные изменения кожных покровов, тяжелый неврологический дефицит, гидроцефалия и сложные анатомические формы порока.

Ключевые слова: спинномозговые грыжи, дети, хирургическое лечение, исходы, осложнения, летальность, гидроцефалия.

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL SPINAL MENINGEAL HERNIAS IN CHILDREN AND FACTORS AFFECTING POSTOPERATIVE OUTCOMES**Shamsiev A.M., Aliev B.P., Shamsiev Zh.A., Yusupov Sh.A., Atakulov Zh.O., Alieva F.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents an analysis of the results of surgical treatment in 202 children with congenital spinal meningeal hernias out of 384 patients admitted to the clinic in 2000–2024. The control group consisted of 122 patients operated on in 2000–2012 using the standard approach, while the main group included 80 children treated in 2013–2024 based on a differentiated management strategy. It was established that in the main group, the timing of surgical treatment was shifted to an older age in the absence of emergency indications, the proportion of complicated cases admitted for surgery decreased, and immediate outcomes improved. The incidence of postoperative cerebrospinal fluid leakage decreased from 13.9% to 3.8%, wound suppuration from 9.8% to 1.2%, seroma formation from 13.1% to 5.0%, and mortality from 12.3% to 1.2%. The average duration of postoperative hospital stays decreased from 11.9 to 9.7 days. The most significant unfavorable prognostic factors were early age, pronounced skin changes, severe neurological deficit, hydrocephalus, and complex anatomical forms of the malformation.

Keywords; spinal meningeal hernias, children, surgical treatment, outcomes, complications, mortality, hydrocephalus.

БОЛАЛАРДА ТУГМА ОРҚА МИЯ ЧУРРАЛАРИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ВА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ НАТИЖАЛАРГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР**Шамсиев А.М., Алиев Б.П., Шамсиев Ж.А., Юсупов Ш.А., Атакулов Ж.О., Алиева Ф.Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 2000–2024 йилларда клиникага мурोजаат қилган 384 бемордан тугма орқа миё чурраси бўлган 202 нафар болада жарроҳлик даволаш натижалари таҳлил қилинган. Назорат гуруҳини 2000–2012 йилларда стандарт ёндашув асосида операция қилинган 122 нафар бемор, асосий гуруҳини эса 2013–2024 йилларда дифференциаллашган тактика асосида даволанган 80 нафар бола ташкил этди. Асосий гуруҳда шошилинч кўрсатмалар бўлмаган ҳолларда оператив даволаш муддатлари кечроқ ёшга сурилгани, операцияга тушган асоратланган шакллар улуши камайгани ҳамда бевосита натижалар яхшилангани аниқланди. Операциядан кейинги ликворея частотаси 13,9% дан 3,8% гача, яра йиринглаши 9,8% дан 1,2% гача, ксерома 13,1% дан 5,0% гача, ўлим кўрсаткичи эса 12,3% дан 1,2% гача камайди. Операциядан кейинги стационарда ётишининг ўртача давомийлиги 11,9 кундан 9,7 кунгача қисқарди. Ноқулай натижага олиб келувчи энг муҳим омиллар

эрта ёш, тери қопламаларининг яққол ўзгаришлари, оғир неврологик этишмовчилик, гидроцефалия ва нуқсоннинг мураккаб анатомик шакллари бўлди.

Калит сўзлар: орқа мия чурралари, болалар, жарроҳлик даволаш, натижалар, асоратлар, ўлим, гидроцефалия.

e-mail: prof.ashamsiev@mail.ru

Введение. Проблема хирургического лечения врожденных спинномозговых грыж у детей остается одной из наиболее сложных в детской нейрохирургии и хирургии новорожденных [1, 4, 6]. Трудности связаны с выраженным анатомическим полиморфизмом порока, высокой частотой неврологического дефицита, сочетанием с гидроцефалией и значительным риском послеоперационных осложнений [3, 5]. Особую роль играет выбор сроков операции и объема хирургического вмешательства [2,7].

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения врожденных спинномозговых грыж у детей и определить факторы, влияющие на послеоперационные осложнения и летальность.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 202 детей с врожденными спинномозговыми грыжами, находившихся на лечении в клинике в период 2000–2024 гг. Из общего числа 384 госпитализированных пациентов оперативное вмешательство было выполнено у 202 (52,6%) детей, которые и составили исследуемую выборку.

В зависимости от применяемой лечебной тактики пациенты были разделены на две группы. В контрольную группу вошли 122 ребенка, оперированные в 2000–2012 гг. с использованием стандартного подхода к определению сроков и объема вмешательства. Основную группу составили 80 детей, пролеченных в 2013–2024 гг., когда был внедрен расширенный диагностический алгоритм и дифференцированный подход к выбору показаний, сроков операции и метода хирургической коррекции.

При обследовании пациентов основной группы особое внимание уделялось оценке общего состояния ребенка, степени неврологических нарушений, состоянию кожных покровов грыжевого мешка, наличию ликвореи, гидроцефалии и сопутствующих врожденных пороков. Это позволяло выделять детей, нуждавшихся в срочном вмешательстве, а также пациентов, у которых операцию можно было выполнить после стабилизации состояния и дополнительной подготовки.

В ходе исследования анализировали возраст пациентов на момент операции, размеры грыжевого выпячивания, локализацию порока, состояние кожи над грыжевым мешком, наличие гидроцефалии, выраженность двигательных и тазовых нарушений, морфологический вариант грыжи по данным интраоперационной ревизии, характер выполненной пластики дефекта, а также ближайшие послеоперационные результаты.

Эффективность различных подходов оценивали по частоте послеоперационной ликвореи, нагноения раны, ксеромы, длительности пребывания в стационаре и уровню послеоперационной летальности. Дополнительно изучались факторы, ассоциированные с неблагоприятными исходами хирургического лечения.

Результаты. Из общего числа поступивших в клинику детей с врожденными спинномозговыми грыжами (384 пациента) хирургическое лечение было выполнено у 202 больных, что составило 52,6% наблюдений. У оставшихся 182 детей (47,4%) оперативное вмешательство не проводилось (рис. 1).

Рис. 1. Общая характеристика обследованных пациентов

Хирургическая активность составила немногим более половины всех госпитализированных пациентов, что отражает необходимость строгого отбора кандидатов для операции с учетом тяжести неврологического дефицита, наличия сопутствующих пороков развития, выраженности гидроцефалии и общего соматического состояния ребенка.

При сравнительном анализе представленных на рисунке 2 установлено, что в контрольной группе (2000–2012 гг.) из 192 пациентов оперативное лечение было выполнено у 122 детей, что составило 63,5%. В основной группе (2013–2024 гг.) из такого же числа пациентов (192) прооперированы 80 больных, или 41,7%.

Рис. 2. Распределение оперированных пациентов по группам исследования

Снижение доли хирургических вмешательств в основной группе свидетельствует о внедрении более дифференцированного подхода к определению показаний к операции, более тщательном отборе пациентов и отказе от вмешательств в заведомо неблагоприятных клинических ситуациях.

Возрастной анализ (рис.3) показал существенные различия в сроках выполнения оперативных вмешательств между сравниваемыми группами. В контрольной группе большинство детей были прооперированы в возрасте до 1 месяца жизни — 77 пациентов (63,1%), тогда как в основной группе данный показатель составил лишь 19 детей (23,8%). Одновременно в основной группе значительно возросла доля операций, выполненных в возрасте 3–6 месяцев — 35 (43,8%) против 25 (20,5%) в контрольной группе, а также в возрасте 6–12 месяцев — 26 (32,5%) против 20 (16,4%).

Рис. 3. Возраст прооперированных детей в %

Полученные данные свидетельствуют о смещении сроков планового хирургического лечения в более поздний возраст в основной группе, что отражает внедрение дифференцированного подхода к выбору времени оперативного вмешательства при отсутствии неотложных показаний.

Анализ состояния кожных покровов грыжевого мешка выявил выраженные различия между исследуемыми группами. В основной группе значительно чаще наблюдались пациенты с интактными кожными покровами без признаков истончения и повреждения — 45,0%, тогда как в контрольной группе данный показатель составил лишь 18,9%. В то же время разрыв истонченной кожи с ликвореией в контрольной группе встречался в 15,5% случаев, что более чем в два раза превышало аналогичный показатель основной группы — 7,5%.

Рис. 4. Состояние кожных покровов грыжевого мешка в %

Полученные данные свидетельствуют о более благоприятном предоперационном состоянии пациентов основной группы, что, вероятно, связано с улучшением маршрутизации больных, своевременным наблюдением и более рациональным выбором сроков хирургического вмешательства.

Интраоперационная ревизия позволила уточнить морфологическую структуру врожденных спинномозговых грыж у 202 оперированных пациентов (рис.5). Наиболее часто диагностировалось менингоцеле — у 62 детей (30,7%). Несколько реже встречалось менингомиелоцеле — у 58 пациентов (28,71%). Менингорадиклоцеле выявлено у 51 больного (25,24%). Наименьшую долю составила наиболее сложная форма порока — менингомиелорадиклоцеле, зарегистрированная у 31 ребенка (15,35%).

Рис. 5. Морфологические формы спинномозговых грыж (n=202)

Полученные данные показывают, что врожденные спинномозговые грыжи отличаются большим анатомическим разнообразием. Поэтому точное уточнение варианта порока во время операции имеет важное значение для выбора оптимального объема хирургического вмешательства и более правильной оценки дальнейшего прогноза.

Анализ локализации врожденных спинномозговых грыж показал, что в обеих исследуемых группах преобладали пояснично-крестцовые и поясничные формы порока. В контрольной группе такие варианты выявлены у 98 детей (80,3%), в основной — у 65 пациентов (81,3%). В общей структуре среди всех оперированных больных данная локализация составила 163 случая (80,7%). Другие варианты расположения грыжевого дефекта встречались значительно реже: у 24 детей (19,7%) контрольной группы, у 15 (18,7%) основной группы и у 39 пациентов (19,3%) в целом.

Частота гидроцефалии среди оперированных пациентов была практически одинаковой в обеих группах. В контрольной группе гидроцефалия диагностирована у 44 детей (36,1%), в основной — у 29 пациентов (36,3%). Всего гидроцефалия отмечена у 73 больных (36,1%). Отсутствие гидроцефалии зарегистрировано у 78 детей (63,9%) контрольной группы, у 51 (63,7%) основной группы и у 129 пациентов (63,9%) в общей выборке. Полученные данные свидетельствуют о сопоставимости сравниваемых групп по локализации порока и частоте гидроцефалии, что позволяет объективно оценивать различия послеоперационных результатов лечения.

Рис. 6. Локализация врожденных спинномозговых грыж и частота гидроцефалии у оперированных детей, %

Сравнительный анализ послеоперационных исходов, представленный на рисунке 7 показал явное преимущество результатов лечения в основной группе. Частота послеоперационной ликвореи снизилась с 13,9% в контрольной группе до 3,8% в основной. Нагноение послеоперационной раны встречалось у 9,8% пациентов контрольной группы и лишь у 1,2% детей основной группы. Частота ксеромы также уменьшилась с 13,1% до 5,0%. Средняя продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре сократилась с 11,9 до 9,7 койко-дня. Наиболее показательным результатом стало снижение послеоперационной летальности с 12,3% в контрольной группе до 1,2% в основной.

Рис. 7. Послеоперационные исходы в исследуемых группах, %

Полученные результаты показывают, что применение дифференцированного подхода к хирургическому лечению оказалось эффективным и позволило заметно улучшить качество ведения пациентов на всех этапах — до операции, во время вмешательства и в послеоперационном периоде.

Анализ возрастной структуры послеоперационной летальности показал, что все летальные исходы наблюдались у детей в возрасте до 3 месяцев. У пациентов старше 3 месяцев случаев смерти не зарегистрировано. Эти данные свидетельствуют о том, что наиболее уязвимой категорией являются дети первых месяцев жизни, у которых риск неблагоприятного исхода значительно выше вследствие незрелости жизненно важных систем, тяжести врожденного порока и ограниченных компенсаторных возможностей организма. В то же время отсутствие летальных исходов у детей старше 3 месяцев подтверждает преимущества выполнения планового хирургического вмешательства после стабилизации общего состояния ребенка при отсутствии экстренных показаний.

Обсуждение. Полученные результаты показывают, что успех хирургического лечения зависит не только от самой операции, но и от того, насколько правильно выбраны показания, сроки вмешательства, объем операции и насколько качественно организовано ведение ребенка до и после хирургического лечения. Применение дифференцированного подхода позволило сократить число операций у пациентов с крайне высоким риском неблагоприятного исхода, перенести плановые вмешательства

на более безопасный период при отсутствии угрозы разрыва грыжи или инфекции, улучшить предоперационную подготовку и снизить частоту осложнений.

Наиболее неблагоприятными факторами прогноза оказались: ранний возраст ребенка, особенно до 3 месяцев жизни; истончение или разрыв кожных покровов грыжевого мешка; наличие ликвореи и инфекции; выраженные двигательные и тазовые нарушения; сопутствующая гидроцефалия; а также сложные анатомические формы порока с вовлечением корешков и вещества спинного мозга.

Следовательно, при угрозе разрыва грыжевого мешка, наличии ликвореи или быстром увеличении его размеров операция должна выполняться в срочном порядке. Если экстренных показаний нет, более оправдано проводить вмешательство после стабилизации состояния ребенка и полноценного предоперационного обследования.

Выводы. Дифференцированный подход к выбору показаний и сроков оперативного вмешательства позволяет существенно улучшить результаты лечения детей с врожденными спинномозговыми грыжами. Внедрение оптимизированной тактики привело к снижению частоты ликвореи, нагноения послеоперационной раны, ксером и послеоперационной летальности. Наиболее неблагоприятными факторами прогноза являются возраст до 3 месяцев, выраженные повреждения кожных покровов, ликворея, гидроцефалия и тяжелый неврологический дефицит. Интраоперационная верификация анатомического варианта грыжи имеет важное значение для выбора объема вмешательства и оценки прогноза.

Список литературы:

1. Рихтерова Р. Ведение детей со spina bifida // В кн.: Современные концепции детской хирургии. Лондон: IntechOpen, 2021.
2. Рошаль Л.М. Профессор Азамат Мухитдинович Шамсиев — известный ученый и хирург // Детская хирургия. 2025. № 3. С. 5–8.
3. Шамсиев А.М., Давранов Б.Л., Юсупов Ш.А. Морфологические особенности spina bifida у детей и выбор метода хирургического лечения // Российская педиатрическая хирургия. 2016. № 4. С. 15–20.
4. Блом Х.Дж., Шоу Г.М., ден Хейер М., Финнелл Р.Х. Дефекты нервной трубки и фолаты: вопрос остается открытым // Nature Reviews Neuroscience. 2006. Т. 7, № 9. С. 724–731.
5. Гобер Дж., Томас С.П., Гейтер Д.Р. Spina bifida и повреждение спинного мозга у детей // Journal of Personalized Medicine. 2022. Т. 12, № 6. С. 985.
6. Ким И., Хопсон Б., Абан И. и соавт. Декомпрессия при мальформации Киари II типа у пациентов с миеломенингоцеле по данным Национального регистра spina bifida // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 2018. Т. 22, № 6. С. 652–658.
7. Митчелл Л.Е., Адзик Н.С., Мелкионне Дж., Паскуариелло П.С., Саттон Л.Н., Уайтхед А.С. Spina bifida // The Lancet. 2004. Т. 364, № 9448. С. 1885–1895.

Для цитирования: Шамсиев А.М., Алиев Б.П., Шамсиев Ж.А., Юсупов Ш.А., Атакулов Ж.О., Алиева Ф.Б. Результаты хирургического лечения врожденных спинномозговых грыж у детей и факторы, влияющие на послеоперационные исходы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 145–150. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20036593>